

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Азамкулова Н.О.¹ Иргашева С.У.²

¹⁻²ГУ “Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
Акушерства и гинекологии”, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635742>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

перименопауза,
коронавирусная
инфекция, клинические
особенности,
климактерический
синдром,
менопаузальная
гормональная терапия
эстрадиол,

ABSTRACT

Представлены результаты обследования 63 женщин в перименопаузе. Изучено особенности течения перименопаузы и клинические проявления КС у женщин, перенесших и не перенесших коронавирусную инфекцию. Всем женщинам рекомендована менопаузальный гормональный препарат. У всех пациенток до лечения и к концу первого месяца оценивали ММИ по Купперману. Выявлено клинические проявления и отличительные особенности у данной категории пациенток. Определено принципы ведения женщин с КС после перенесенного SARS-CoV-2.

На сегодняшний день механизм повреждения яичников при COVID-19 требует подробного изучения, и пока нет ответа на вопрос, поражает ли этот вирус яичники напрямую или нарушение функции яичников является «побочным» или вторичным эффектом при этой инфекции. Период менопаузального перехода начинается в среднем за 4 года до окончания менструаций и характеризуется нерегулярным менструальным циклом, гормональными колебаниями, появлением вазомоторных симптомов, нарушениями сна, изменениями в половой сфере и значительно снижает качество жизни пациенток. В настоящее время именно качество жизни,

оцениваемое по субъективным критериям, является для гинеколога тем объективным маркером, который позволяет определить индивидуализированный подход и тактику ведения каждого конкретного пациента[2]. Ассоциированные с климаксом расстройства, в том числе коронавирусная инфекция делают женщину уязвимой по развитию и прогрессированию широкого круга патологических состояний. Изучение различных аспектов клиники и патогенеза патологических процессов постковидных осложнений у женщин перименопаузального периода является одной из актуальных задач современной гинекологии.

Цель: оценить качество жизни у женщин климактерическим синдромом в перименопаузе после перенесенного COVID-19 и на фоне применения МГТ. Материал и методы исследования. В исследование было включено 40 женщин в перименопаузе с КС в средне-тяжелой и тяжелой форме, проходивших стационарное лечение в Зангиотинской инфекционной больнице г. Ташкента, в период с августа 2021г. по январь 2022 года и 23 женщины сравнительной группы, не перенесшие коронавирусную инфекцию. Все включенные в исследование пациентки в зависимости от периода заболевания перенесенной COVID-19 разделены на 3 группы динамического наблюдения: 1-группа: женщины в перименопаузе с КС после перенесенной новой коронавирусной инфекции (НКИ) в периоде от 1 до 3 мес.(n=20), 2-группа: женщины перименопаузе с КС после перенесенной НКИ в периоде от 4 до 6 мес.(n=20) и 3 – контрольная группа: женщины в перименопаузе с КС, не перенесшие COVID-19 (n=23). Критериями включения пациентов в исследование явились: возраст от 45 до 54 лет, перименопауза, наличие жалоб климактерического характера, отсутствие психических расстройств и заболеваний, требующих госпитализации в период наблюдения, добровольное информированное согласие на участие в исследовании, отсутствие приема средств МГТ в течение 12 предшествующих исследованию месяцев, отсутствие противопоказаний для проведения терапии. На основании данных историй болезни оценивали данные КТ органов

грудной клетки при поступлении, при объеме поражения легких на КТ 50-75% (КТ-3) и $SpO_2 \leq 93\%$, крайне тяжелое течение – при КТ-4 (>75%) и с показаниями к пребыванию в отделении реанимации и интенсивной терапии.

У всех пациентов оценивали тяжесть течения климактерического синдрома по модифицированному менопаузальному индексу Куппермана. ММИ представлен суммой баллов, оценивающих 3 группы симптомов: нейровегетативные, обменно-эндокринные и психоэмоциональные расстройства (нестабильные цифры АД, головные боли, учащенное сердцебиение, потливость, повышенная возбудимость, сонливость, нарушение сна, приливы). Интенсивность проявлений симптомов выражается в баллах от 0 до 3 х, которые затем суммируются. Чем больше сумма баллов, тем более выражены проявления дефицита эстрогенов: при количестве баллов от 12 до 34-слабое проявление, от 35 до 58 – умеренная степень, выше 59- сильная степень.

У женщин в перименопаузе КС, перенесших COVID-19 и не перенесших НКИ, имеющие схожие жалобы и схожие симптомы было рекомендовано МГТ, в частности выбран эстрогенсодержащий трансдермальный спрей (лензетто), для оценки влияния эстрадиола на качество жизни женщин после перенесенного COVID-19. Трансдермальные эстрогены практически не влияют на факторы свертывания крови, липопротеины, глобулин, связывающий половые гормоны, печеночные ферменты и С-реактивный белок [3]. Ряд исследований свидетельствует о

снижении или даже отсутствии риска развития тромбозомболических осложнений при применении трансдермального эстрадиола в сравнении с использованием пероральных форм [4,5]. Циклический режим назначения в сочетании с гестагенным компонентом препарата способствует профилактике развития гиперпластических процессов в эндометрии у женщин перименопаузального возраста.

Оценку состояния пациенток проводили до лечения и через 1 месяцев применения лензетто.

Результаты и их обсуждение: Средний возраст пациенток $47,5 \pm 3,01$ года. Возрастной диапазон-45-54 года. В 1-группе исследуемых ММИ составил $62 \pm 4,2$ балла (от 55 до 70), во 2-й группе – $52 \pm 4,5$ (от 47 до 58), в 3-й группе $48 \pm 4,3$ балла (от 38 до 58). С помощью Анкеты-опросника среди женщин с перименопаузой КС было выявлено ухудшение КС после перенесенного COVID-19, в сравнении со здоровыми. Определялись высокие показатели влияния эмоционального и физического состояния на функционирование организма. Наблюдается снижение уровня настроения и повышение тревожности. Изменение настроения (повышенная тревожность и лабильность) влияет на работоспособность и качество жизни пациенток после SARS COV 2. Повышенная тревожность, нарушение сна, утомляемость нарушает способность качественно выполнять повседневную работу, что сказывается и на снижении уровня настроения.

Всем женщинам было показано МГТ, выбран режим применения 1 дозы

лензетто (1,53 мг эстрадиола) 1 раз в сутки в непрерывном режиме и гестагены (Дюфастон 10 мг) 1 раз в день, с 16 по 25 дня МЦ. В случае недостаточной эффективности в течение недели рекомендовалось увеличить дозу до 2 нанесений (3,06 мг).

К концу первого месяца терапии трансдермальным спреем «Лензетто» у всех женщин отмечено облегчение менопаузальной симптоматики, степень выраженности которой уменьшилась на 39,4% и составила $13,35 \pm 2,94$ балла по шкале ММИ ($p < 0,001$). Высокая эффективность наблюдалась в отношении соматовегетативной симптоматики – облегчение симптомов на 43,53%, что, в первую очередь, проявлялось существенным уменьшением количества приливов (с 20–30 до 8–10 раз в сутки), их интенсивности и продолжительности – по шкале ММИ облегчение на 56%.

У всех пациенток к концу первого месяца терапии улучшился сон, уменьшились раздражительность, плаксивость, тревожность, однако в отношении указанной симптоматики наблюдалась менее выраженная положительная динамика – улучшение на 31,6% по шкале ММИ.

Вывод: Таким образом, в результате исследования выяснилось сходство клинических проявлений у женщин в перименопаузе КС перенесших ковид 19 и не перенесших коронавирусную инфекцию.

Отличительной особенностью является появление одышки при малейшей физической нагрузке, сухого кашля, а так же усиление тревожных состояний, депрессии, приливов до 20ти раз в день,

нарастающая утомляемость, стойкое повышение А/Д не поддающееся терапии. Применение трансдермальной МГТ на протяжении месяца, показало значительное улучшение самочувствия женщин. В частности в 1 и 2 группе женщин уменьшились приливы,

снизилась степень депрессивных и тревожных состояний, отмечалось снижение А/Д, что позволяет повысить клиническую эффективность комплексного лечения и улучшить качество жизни женщин периода перименопаузы

References:

1. https://kemsmu.ru/science/sci_events/sbor1_9-10.04.2020. – 65 стр.
2. РМЖ, 2017, № 26 // Улучшение качества жизни пациенток в пери- и постменопаузе // Доброхотова Ю.Э., Боровкова Е.И., Нариманова М.Р – 1961-1964 стр.
3. Kuhl H. // Climacteric. – 2005. – Vol.8, N1. – P.3–63. doi:10.1080/13697130500148875
4. Bachmann G.A., Schaefers M., Uddin A., et al. // Obstetrics & Gynecology. – 2007. – Vol.110, N4. – P.771–779. doi:10.1097/01.aog.0000284450.51264.3
5. Canonico M., Oger E., Plu-Bureau G. // Circulation. – 2007. – Vol.115, N7. – P.840–845. doi:10.1161/circulationaha.106.642280